

भारतीय निवडणूक आयोग आणि ग्रामीण समुदाय

डॉ. बाळासाहेब विश्वनाथ मुंडे

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, खोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई

Corresponding Author – डॉ. बाळासाहेब विश्वनाथ मुंडे

DOI - 10.5281/zenodo.18954240

प्रस्तावना:

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया. भारतात ही प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेकडे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार या आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभांच्या आणि राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे कार्य आयोग करते. भारतीय समाजाचा मोठा भाग ग्रामीण भागात राहतो. भारताच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 65 टक्के लोक ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे ग्रामीण मतदार हे निवडणूक प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ग्रामीण समुदायाचे मतदान, राजकीय सहभाग, जागरूकता आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास यावर लोकशाहीची गुणवत्ता अवलंबून असते.

ग्रामीण भागात शिक्षणाची कमी पातळी, माहितीचा अभाव, सामाजिक-आर्थिक अडचणी, वाहतूक सुविधा अभाव, पारंपरिक विचारसरणी यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत भारतीय निवडणूक आयोग विविध कार्यक्रम, जनजागृती मोहीम, मतदार शिक्षण कार्यक्रम (SVEEP), मतदान केंद्रांची

सुविधा, महिला व दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देतो. भारतीय निवडणूक आयोग ग्रामीण भागात निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागात मतदानाची टक्केवारी वाढवणे, मतदार नोंदणी सुलभ करणे, जागरूकता वाढवणे आणि निष्पक्ष निवडणूक सुनिश्चित करणे ही आयोगाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोग आणि ग्रामीण समुदाय यांच्यातील संबंध हा लोकशाहीच्या यशाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

या संशोधनाचे प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. ग्रामीण समुदायाचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग अभ्यासणे.
2. ग्रामीण भागात निवडणूक आयोगाच्या कार्याची प्रभावीता तपासणे.
3. ग्रामीण भागातील मतदार जागरूकतेचे स्तर समजून घेणे.

संशोधन पद्धती:

दुय्यम माहिती (Secondary Data), निवडणूक आयोगाचे अहवाल, पुस्तके, संशोधन पेपर नियतकालिके, सरकारी अहवाल, वृत्तपत्रे आणि अधिकृत संकेतस्थळे.

ग्रामीण समुदायाचे महत्त्व:

- (1) लोकसंख्येचा मोठा भाग: भारतातील बहुसंख्य लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर ग्रामीण मतदारांचा मोठा प्रभाव असतो.
- (2) लोकशाही मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण: ग्रामीण समुदायाचा सक्रिय सहभाग लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे. मतदान हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
- (3) सरकार निवडण्यामध्ये भूमिका: ग्रामीण मतदार लोकप्रतिनिधी निवडतात, जे त्यांच्या विकासासाठी काम करतात.
- (4) विकासासाठी महत्त्वाचे: ग्रामीण भागातील मतदार त्यांच्या समस्यांवर आधारित प्रतिनिधी निवडतात, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळते.
- (5) सामाजिक आणि राजकीय जागरूकता: निवडणूक प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात सामाजिक आणि राजकीय जागरूकता वाढते.
- (6) महिला सहभाग वाढ: निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढत आहे.
- (7) समावेशक लोकशाही: ग्रामीण समुदायाचा सहभाग लोकशाही अधिक समावेशक बनवतो.

ग्रामीण भागात निवडणूक आयोगाची भूमिका:

भारतीय निवडणूक आयोग ग्रामीण भागात खालील कार्य करतो:

1. मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे.
2. मतदान केंद्रांची स्थापना.
3. मतदार जागरूकता कार्यक्रम (SVEEP)
4. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) वापरणे.
5. निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक सुनिश्चित करणे.

6. दिव्यांग आणि महिलांसाठी सुविधा उपलब्ध करणे.
7. मतदान केंद्रांवर सुरक्षा व्यवस्था

ग्रामीण महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी उपाय:

1. महिला मतदार नोंदणी विशेष मोहिमा
2. महिला मतदान केंद्र (Pink Booth) स्थापना
3. महिला कर्मचारी नियुक्ती
4. महिलांसाठी जागृती कार्यक्रम
यामुळे ग्रामीण महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढला आहे.

ग्रामीण भागातील आव्हाने:

ग्रामीण भागात निवडणूक आयोगाला काही अडचणींचा सामना करावा लागतो:

1. अशिक्षित आणि कमी जागरूक नागरिक
2. दुर्गम आणि आदिवासी क्षेत्र
3. वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता
4. सामाजिक आणि आर्थिक अडचणी
5. मतदारांची नोंदणी अपूर्ण असणे

ग्रामीण भागासाठी निवडणूक आयोगाच्या विशेष योजना:

1. मतदार जागृती अभियान
2. मोबाइल मतदान केंद्र
3. दुर्गम भागात विशेष मतदान केंद्र
4. युवक आणि महिलांसाठी विशेष कार्यक्रम
5. डिजिटल मतदार सेवा (NVSP Portal)

ग्रामीण समुदायावर निवडणूक आयोगाचा परिणाम:

1. ग्रामीण नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागरूकता वाढली

2. मतदानाचा टक्का वाढला
3. लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत झाली
4. ग्रामीण नागरिकांचा राजकीय सहभाग वाढला
5. शासन व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढली

निष्कर्ष:

भारतीय निवडणूक आयोग ग्रामीण भागात निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ग्रामीण समुदायाचा निवडणुकीत मोठा सहभाग असून, लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी तो अत्यंत आवश्यक आहे. मतदार जागरूकता कार्यक्रमांमुळे ग्रामीण भागात मतदानाची टक्केवारी वाढत आहे. ग्रामीण भागात अजूनही माहितीचा अभाव, अशिक्षितपणा, आणि सुविधा अभाव यामुळे काही अडचणी आहेत. निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागात निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी झाली आहे. ग्रामीण समुदायाचा सहभाग लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे. भारतीय निवडणूक आयोग ग्रामीण समुदायासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी

आयोग विविध उपाययोजना राबवतो. मतदार नोंदणी, जागृती कार्यक्रम, मतदान केंद्रांची स्थापना आणि विशेष सुविधा यामुळे ग्रामीण भागातील मतदानाचा टक्का वाढला आहे. त्यामुळे ग्रामीण समुदायाचा सहभाग भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत आणि प्रभावी बनवतो.

संदर्भ सूची:

- 1) भारत सरकार – भारतीय राज्यघटना, 1950
- 2) भारतीय निवडणूक आयोग – वार्षिक अहवाल
- 3) डॉ. बी.एल. फडके – भारतीय शासन आणि राजकारण, पुणे, 2018
- 4) डॉ. सुभाष काश्यप – Our Constitution, National Book Trust, 2015
- 5) ए.सी. कपूर – Principles of Political Science, S. Chand Publication, 2017
- 6) Indian Election Commission Official Reports
- 7) भारत सरकार – ग्रामीण विकास मंत्रालय अहवाल
- 8) वृत्तपत्रे – लोकसत्ता, सकाळ, द हिंदू